

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milli Güvenlik Kurulu Üzerindeki Yasal Düzenlemeleri

Justice and Development Party's Legal Arrangements on the National Security Council

*Hüseyin ARSLAN**

Başvuru Tarihi: 20.11.2025

Kabul Tarihi: 04.12.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18086349

Özet

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra milli güvenlik konusunda kurulan çeşitli kurumlar görev yapmışlardır. Bu durum Milli Güvenlik Kurulu anayasal olarak teşkil edilene kadar sürmüştür. Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasasıyla yasal bir kurum haline getirilmiştir. Ancak zamanla değişen şartlara göre Kurul'da gerekli bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu meyanda yapılan en kapsamlı değişiklikler ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra gerçekleşmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi bu değişiklikleri gerçekleştirirken Avrupa Birliğine girmek için yerine getirmesi gereken reformlardan faydalanmıştır. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi geçen zaman içinde Milli Güvenlik Kurulu'nu çağın gerektirdiği şekilde pek çok yasal değişime ve dönüşüme tabi tutmuştur. Bu değişim ve dönüşümlerin arka planında ise Milli Güvenlik Kurulu'nu demokratik ülkelerdeki benzer yapıların işlevselliğine kavuşturma hedefi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan bu köklü değişim ve dönüşümleri tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Adalet ve Kalkınma Partisi, Güvenlik, Milli Güvenlik Kurulu, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

Abstract

After the declaration of the Republic of Türkiye, various institutions were established in the field of national security. This situation continued until the National Security Council was constitutionally established. The National Security Council was made a legal institution by the 1961 Constitution. However, some necessary legal arrangements have been made by the Board in accordance with the changing conditions over time. The most comprehensive changes in this regard took place after the Justice and Development Party came to power. While making these changes, the Justice and Development Party took advantage of the reforms it had to implement in order to enter the European Union. Therefore, the Justice and Development Party has subjected the National Security Council to many legal changes and transformations as required by the times. Behind these changes and transformations lies the goal of making the National Security Council functional like similar structures in democratic countries. The aim of this study is to discuss the radical changes and

* Prof. Dr., Polis Akademisi, Ankara/ Türkiye, E-Mail: harslan341@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2655-5894.

transformations made in the National Security Council during the Justice and Development Party governments.

Keywords: Justice and Development Party, Security, National Security Council, European Union, Presidential Government System.

Giriş

Adalet ve Kalkınma Partisi 14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulmuş bir siyasi partidir. Partinin tüzüğünde resmi kısaltması "Ak Parti" şeklinde yer almaktadır. Bu arada Ak Parti kurulur kurulmaz çeşitli iddialar da ortaya atılmıştır. Bunların başında ise parti kurucularının çoğunun daha önce milli görüş hareketi kadrolarında yer alması sebebiyle kamuoyunda Ak Parti’nin bu gelenekten geldiğine dair çeşitli söylemlerin zikredilmesi gelmektedir. Ancak parti yöneticileri bu iddialar karşısında defalarca yeni bir parti ve hareket olduklarını ifade etmişlerdir.

Ak Parti her ne kadar yeni bir parti olsa da yaklaşık 1 yıl sonra iktidar olmayı başarmıştır. 3 Kasım 2002’de yapılan milletvekili genel seçimlerinde büyük bir başarı yakalayan ve 365 milletvekili kazanan Ak Parti tek başına iktidar olmayı başarmıştır. Böylece Türkiye’nin siyasal hayatında Ak Partili yıllar başlamıştır.

Ak Parti’nin 3 Kasım 2002 milletvekilliği genel seçimleriyle başlayan iktidar serüveni ise günümüze kadar kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Bu meyanda Ak Parti parlamenter sistem kapsamında 22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015’te düzenlenen milletvekilliği genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkmıştır. Ayrıca 16 Nisan 2017’de yapılan referandum sonucunda kabul edilen anayasa değişikliğinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine döneminde gerçekleştirilen 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 milletvekilliği genel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. Ak parti her ne kadar 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden birinci parti olmayı başarmışsa da tek başına iktidara gelmek için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştır. Ancak aynı yılın 1 Kasım’nda yinelenen genel seçim sonuçlarına göre bunu telafi etmiş ve tek başına iktidar olmaya yetecek milletvekili sayısına ulaşmıştır. Dolayısıyla Ak Parti kurulduğundan itibaren katıldığı 7 genel seçimden birinci parti olarak çıkmış ve iktidarını sürdürmeye devam etmiştir.

Ak Parti aynı başarıyı -31 Mart 2024 hariç- katıldığı yerel seçimlerde de sürdürmüştür. Bu açıdan 29 Mart 2004, 29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da düzenlenen yerel seçimlerinde birinci parti olmuştur. Ancak Ak Parti 31 Mart 2024’te düzenlenen yerel seçimlerde ilk defa birinci parti olmayı başaramamış ve bu unvanı ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’ne kaptırmıştır.

Ak Parti’nin 3 Kasım 2002’den günümüze kadar sürdürdüğü ve neredeyse çeyrek asra ulaşan kesintisiz iktidar dönemine bakıldığında, Türkiye’nin çok partili siyasal sisteme geçtiği 1946’dan bu yana hiçbir siyasi partinin tek başına gerçekleştiremediği bir başarıya ulaştığı da görülmektedir.

Ak Parti inkıtağa uğramadan yıllardır sürdürdüğü iktidarları döneminde zaman zaman çok ciddi sıkıntılarla da yüzleşmiştir. Buna rağmen toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel, güvenlik vb. pek çok alanda hem yerel hem de bölgesel ve küresel anlamda kapsamlı politikalar geliştirmiş ve bu meyanda birçok başarılı icraata imza atmıştır. Ak Parti gerçekleştirdiği icraatlarda yeri geldi siyaseten verili durumlardan faydalanmış ara sıra da konjonktürün kendisine sunduğu fırsatları değerlendirmeyi bilmiştir.

Bu açıdan Ak Parti nev’i şahsına münhasır ve toplumsal karşılığı olan öyle bir siyaset tarzı ve kültürü oluşturmuştur ki bu sayede iktidarını sürekli tahkim etmeyi başarmıştır. Dünyada eşi benzerine pek

rastlanmayan bir başarı hikayesi yazan Ak Parti'nin gündeminde ise her zaman Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir siyaset tarzı bulunmaktadır. Dolayısıyla Ak Parti'nin gündeminde yerel, bölgesel ve küresel pek çok meselenin yanı sıra güvenlik konusu da her zaman ön planda olmuştur.

Güvenlik meselesinin öncelenmesinde Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konum ve Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprü ve geçiş ülkesi olmasının kayda değer bir yeri vardır. Ayrıca Türkiye'nin bir kader olarak içinde yer aldığı coğrafyanın zorluğu da bellidir. Sınır komşusu olunan ülkelerin içinde buldukları kaotik ortamdan kaynaklanan tehditler ve risklere ilaveten son yıllarda küresel güçlerin Irak ve Suriye'de alan ve çıkar mücadelesi yürütmesi ve Arap baharının bu bölgede yarattığı sorunlar, kargaşalar, iç savaşlar, terör olayları ve göçler Türkiye için bir güvenlik zafiyeti yaratmaktadır.

Bütün bu gelişmeler Ak Parti iktidarlarının güvenlik konusunda titiz ve dikkatli adımlar atmasını ve kapsamlı proaktif politikalar geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple gerekli adımların atılması, bazı kurumların ihdas edilmesi ve zaman zaman da mevcut kurumların revize edilerek çağın ve günün realitesine uygun bir hale getirilerek yeniden yapılandırılması Ak Parti iktidarlarının öncelikli görevi olmuştur.

Bu meyanda dönüştürülen kurumlardan birisi de anayasal bir kuruluş olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olmuştur. MGK kurulduktan sonra zaman zaman çeşitli revizyonlara tabi tutulmuştur. Ancak bu revizyonların en kapsamlıları Ak Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan MGK çağın gerektirdiği pek çok değişime ve dönüşüme tabi tutulmuş ve pek çok ülkedeki muadil yapıların işlevselliğine kavuşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı da Ak Parti iktidarları döneminde MGK üzerinde yapılan bu köklü yasal değişim ve dönüşümleri ele almaktır.

MGK'dan Önce İhdas Edilen Kurumlar

Türkiye'de MGK'nın anayasal olarak kuruluşuna kadar geçen zaman zarfında milli güvenlik konusunda çeşitli oluşumların varlığı göze çarpmaktadır. Bu meyanda içeriği ve kuruluş amacı farklı olsa da Milli Mücadele yıllarında güvenlikle ilgili yaşanan zorlukların üstesinden gelmek üzere Harp Encümeni Fevkaladesi'nin teşkil edildiği bilgisi 27 Aralık 1921'de yayınlanan Millet Meclisi Tutanak Dergisi'nin 19. cildinde yer almıştır (<https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar.pdf>, 551-552). Harp Encümeni Fevkaladesi'nin kuruluş amacı ise devam eden Milli Mücadele kapsamında herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek üzere gerekli tedbirlerin alınmasını ve ilgili birimlerin koordinasyonunu sağlamak olmuştur.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin milli güvenlik konusundaki yapılanması hakkında MGK'nın resmi sitesinde önemli bilgiler yer almaktadır. Buna göre milli güvenlik konusunda ihdas edilen kurumlar 4 ana yapılanma ve dönem halinde tasnif edilmektedir. Bunlardan birincisi 1933-1949 yıllarında görev yapan Yüksek Müdafaa Meclisi ve Umumi Katipliği dönemini, ikincisi 1949-1962 yıllarında görev ifa eden Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği dönemini, üçüncüsü 1961 Anayasasına göre kurulan ve 1962-1982 yılları arasında hizmet veren Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği dönemini ve dördüncüsü de 1982 Anayasasına göre yeniden teşekkül ettirilen ve günümüzde de varlığını sürdüren Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği dönemini içermektedir.

1933 yılında 14443 sayılı kararnameyle kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi'nin esas görevi milli seferberliktir. O zaman Başbakanın başkanlığında toplanan Yüksek Müdafaa Meclisi'nin üyeleri Genelkurmay Başkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşmaktaydı (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>). Bu kurul 1949 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.

Yüksek Müdafaa Meclisi yerini Millî Savunma Yüksek Kurulu'na bırakmıştır. Bu kurul 3 Haziran 1949 gün ve 5399 sayılı kanunla kurulmuştur. Millî Savunma Yüksek Kurulu'nun başkanı Başbakanıdır. Kurulun üyelerini Başbakanın teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından seçilen Bakanlar ile Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı oluşturmaktaydı. Cumhurbaşkanı da bu kurulun tabii üyesi olarak kabul edilmekteydi (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>).

1961 ve 1982 Anayasalarına Göre MGK'nın Kuruluşu

Bugünkü anlamda MGK'nın anayasal olarak kurulmasına doğru giden süreç 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlamıştır. Darbe, 1946'da başlayan çok partili siyasi sistemin 14 Mayıs 1950'de iktidara taşıdığı Demokrat Parti (DP) iktidarını sonlandırmıştır. Böylece Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Darbeden hemen sonra Milli Birlik Komitesi (MBK) oluşturulmuştur. MBK darbeyi yapan askerlerin yanı sıra içinde hukuk profesörlerinin de olduğu bir toplantı sonucunda ve özellikle hukukçuların teklifi ile kurulmuştur. Yine hocaların teklifi doğrultusunda devlet başkanının askeri kanattan olması öngörülmüş ve bu teklif de askeri kesim tarafından kabul edilmiştir. Böylece 38 kişiden oluşan ve TBMM adına yasama yetkisini haiz "Milli Birlik Komitesi" kurulmuştur. Orgeneral Cemal Gürsel MBK'nın başkanı olmuştur. Gürsel ayrıca devlet başkanı ve hükümet başkanı görevlerini de üstlenmiştir (Ertürk, 2023, s. 16). Böyle bir ortamda kurulan MBK'nın aldığı kararlar siyasi sistemin tekrar işlerlik kazanmasına kadar geçen ara dönemde belirleyici olmuştur.

Yukarıda ifade edildiği gibi 1960 darbesi ve hemen sonrasındaki gelişmeler Türk siyasi tarihini kökten etkilemiş, Türkiye'de siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan pek çok değişimin ve dönüşümün yaşanmasına sebebiyet vermiştir. İlk defa kullanılmaya başlanan birçok yeni kurum ihdas edilmiştir. Bu kurumlar yeni ve millî pek çok değişim algısı çerçevesinde planlanmış ve siyasi sistemin özü olarak tedavüle sokulmuştur. Aslında darbeden sonra başlayan süreçte her türlü gücü elinde tutan MBK'nın yaptığı icraatlara bakıldığında bütün bu düzenlemelerin askeri bir vesayet sistemi kurmaya matuf olduğu da aşikardır (Arslan, 2023, s. 84).

Nitekim Subaşı MBK'nın 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra başlayan ve 25 Ekim 1961 tarihine kadar uzanan dönemde iktidar da dahil her türlü gücü elinde tutan organ olduğunu belirtmektedir. Subaşı'na göre içinde bulunulan ara dönemde yürürlüğe konulan kararlara bakıldığında, toplumun ve devlet bürokrasisinin yapısının ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yollarla nasıl militarize edilerek askerleştirildiğini ve böylece MBK'nın etkinlik alanının nasıl da olabildiğince genişletildiğini görmek mümkündür (Subaşı, 2014, s. 127).

Bu arada MBK 28 Mayıs 1960 tarihinde kabul ettiği 13 sayılı tebliğ ile yeni bir anayasa hazırlanmasına karar vermiş ve 1961 Anayasası'nın yazılmasına doğru giden süreci başlatmıştır. MBK anayasayı yazma görevini de İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar başkanlığında profesörlerden oluşan bir heyete vermiştir (Tunç, 2020, s. 668-669).

Heyet tarafından yazılan 1961 Anayasa'sı 9 Temmuz 1961'de halk oylamasına sunulmuş ve %65 civarında kabul oyu almıştır. Yeni anayasanın yürürlüğe girmesi ise 20 Temmuz 1961 tarihli Resmi Gazete'nin 10859 sayısında yayınlanmasıyla olmuştur (<https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10859.pdf>).

MGK da 1961 Anayasasının 111. maddesine göre kurulmuştur. Bu açıdan MBK'nın önünü açtığı askeri vesayet sisteminin ve bu sistemin sürdürülmesinin ve denetiminin 1961 Anayasası ile kurulan MGK'ya devredildiğini ifade etmek mümkündür.

MGK'nın kuruluşunu, amacını, görevlerini ve yetkilerini düzenleyen 111. madde şöyledir: "*Millî Güvenlik Kurulu, kanunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet temsilcilerinden kuruludur. Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi*

Başbakan yapar. Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir." (<https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi>).

1961 Anayasası'nın 111. maddesi ile kurulan, görev ve yetkileri anayasa, kanun ve yönetmeliklerce çizilen MGK'nın iş ve işlevlerini düzenlemek üzere 1962'de 129 sayılı MGK Kanunu çıkarılmıştır (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>; Kaynar, 2017, s. 537). Bu kanun da Resmî Gazete'nin 19 Aralık 1962 tarih ve 11286 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre MGK Cumhurbaşkanının, onun bulunmadığı zaman Başbakanın başkanlığında toplanacak şekilde, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Çalışma Bakanı ile Kuvvet Komutanlarından teşekkül edilmiştir. Başbakanın gerek görmesi ve davet etmesiyle diğer Bakanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından uzman kişiler toplantıya çağrılabilirdi. Fakat bunların hiçbir şekilde oy hakları yoktu. MGK Genel Sekreteri de toplantılara iştirak etmekte ancak onun da oy hakkı bulunmamaktaydı (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>).

12 Mart 1971 Muhtırasından kısa bir süre sonra MGK üzerinde yeni bir tadilat yapılmıştır. Bu düzenlemeyle 20 Eylül 1971 tarihinde kabul edilen 1488 sayılı Kanunla 1961 Anayasasının 111. maddesinde bazı düzeltmelere gidilmiş ve maddeye iki yeni ilave yapılmıştır. Böylece MGK'nın oluşumu ve işlevi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre 111. maddede yer alan "*Kuvvet temsilcilerinden*" ibaresi "*Kuvvet Komutanlarından*" ve "... gerekli görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir" ibaresindeki "*bildirir*" kelimesi ise "*tavsiye eder*" şeklinde değiştirilmiştir (<https://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm>).

27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırası ile sivil siyasete müdahale eden ve askeri vesayet düzeninin önünü olabildiğince açmaya ve kontrol etmeye başlayan askeri otorite, şartların olgunlaş(tırıl)masıyla anayasanın kendisine verdiği inandığı yetkiye dayanarak 12 Eylül 1980'de yine bir darbe yapmış ve tekrar sivil siyasete ket vurmuştur.

12 Eylül'ü gerçekleştiren ve her türlü gücü elinde tutan askeri irade, tıpkı 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirenlerin yaptığı gibi yeni bir anayasa yazdırmıştır. 7 Kasım 1982'de halkın onayına sunulan 1982 Anayasa'sı %91,3 oranında "evet" oyu olarak kabul edilmiştir. Bu sonuç 1982 Anayasa'sının amir hükmü "*MGK Başkanı doğrudan devlet başkanı olur*" kuralı gereğince darbenin mimarı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı olan Kenan Evren'i aynı zamanda Türkiye'nin 7. cumhurbaşkanı yapmıştır. Böylelikle Evren cumhurbaşkanı olarak 9 Kasım 1982'den görev süresinin bitimi olan 9 Kasım 1989 tarihine kadara Çankaya Köşkü'nde kalmıştır (Arslan, 2012, s. 244; Gül, 217, s. 130).

MGK 1961 Anayasası'ndan sonra 1982 Anayasası'nda da varlığını sürdürmüştür. MGK yine 1982 Anayasası'nın 118. maddesine istinaden çıkarılan 01 Kasım 1983 tarih ve 2945 sayılı Kanunla yeniden kurulmuştur (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>).

Bu kanuna göre MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanından oluşturulmuştur. Belirlenen üyelerin yanı sıra, gündemin yoğunluğuna ve özelliğine göre konuyla ilgili bakanlar ve kişiler de MGK toplantılarına çağrılabilirdi, bilgilerine ve görüşlerine müracaat edilebilirdi. MGK Genel Sekreteri de tıpkı 1961 Anayasasında vurgulandığı gibi toplantılara katılmakta, ancak yine oy hakkı bulunmamaktaydı (<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2945.pdf>).

1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan MGK'nın kuruluşuna, amacına ve işlevine milli güvenlik açısından bakıldığında, her iki anayasanın da MGK'yı kurulmak istenen sistemin sigortası olarak gördüğü ve ana hatlarıyla koruduğu görülmektedir. Bu açıdan yenilik açısından ifade edilebilecek tek değişiklik 1961 Anayasası'na göre MGK'da yer almayan Jandarma Genel Komutanı'nın 1982 Anayasası'nda MGK'ya dahil edilmesidir.

1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan ve MGK'yı anayasal bir kuruluş yapan kanunlar dışında MGK'nın iş ve işleyişi hakkında çıkarılan yönetmelikler de mevcuttur. Bu yönetmeliklerin bir kısmı kamuya açıktır. Ancak kamuoyuna sunulmayan yönetmelikler de mevcuttur. Kaynar'ın yaptığı araştırmaya göre MGK için çıkarılan 1963 tarihli ve 6/1645 sayılı yönetmelik kamuoyunun bilgisine sunulmuş, 1977 tarihli ve 7/14360 sayılı yönetmelik ile 1984 tarihli ve 84/7706 sayılı yönetmelikler ise kamuoyunun bilgisine sunulmamış ve gizli tutulmuştur. Yine Kaynar 2003 yılında yürürlüğe giren 2003/6688 sayılı yönetmeliğin ise kamuya açık olduğu bilgisini aktarmaktadır (Kaynar, 2017, s. 537).

Ak Parti İktidarlarının MGK'da Yaptığı Yasal Düzenlemeler

Tarihsel açıdan bakıldığında 1983'ten başlayıp 2001 yılına gelene kadar MGK'nın iş ve işleyişinde, yapısında, görev ve yetkilerinde kayda değer bir düzenlemeler olmamıştır. Bu uzun zaman diliminde MGK sistematize ettiği vesayet düzenini elinde bulundurduğu enstrümanlarla sürdürmüş ve sivil siyaset üzerindeki otoritesini pekiştirmiştir.

Türkiye milenyuma doğru giden süreçte bir taraftan askerin sivil siyaset üzerindeki yadsınamaz etkisinin yoğunlaşmasının getirdiği belirsizliklerle diğer taraftan da içinde bulunduğu zorlu coğrafyanın ve konjonktürel gelişmelerin tetiklemesinden kaynaklanan iç ve dış sorunlar yumağıyla da mücadele etmekteydi. Dolayısıyla 1990'lı ve 2000'li yıllar Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde sıkıntıların ve rejim değişikliklerinin sık sık yaşandığı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Bölgesel savaşların, işgallerin, terör olaylarının ivme kazandığı ve bunların yarattığı kaos, kargaşa ve göçlerin tetiklediği sorunların had safhaya çıktığı bu dönemde beklenmedik başka bir olay daha yaşanmıştır ki o da 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırılarıdır. ABD'nin yaşadığı bu terör saldırıları yeni bir dünya düzeninin inşasına giden süreci başlatmıştır. ABD'nin liderliğinde şekillendirilen bu yeni düzen hemen hemen her şeyi etkilemiştir. Pek çok ülkede güvenlik başta olmak üzere siyaset, hukuk ekonomi vb. birçok sahada çok kapsamlı ve hızlı altüst oluşlar yaşanmıştır. Bütün bunların getirisiyle paradigmlar değişmiş ve yeni konseptler ortaya çıkmıştır. Türkiye de doğal olarak bu yeni düzenden nasibini alan ülkelere birisi olmuştur.

Türkiye ortaya çıkan bu yeni dünya düzenine koalisyon hükümetlerinin getirdiği siyasi istikrarsızlıkların ve boğuştuğu ekonomik krizlerin yanı sıra yaşadığı iç ve dış güvenlik tehditlerinin sıkıntılarıyla girmiştir. 1990'dan 2000 yılına kadar geçen on yıllık sürede Türkiye'nin siyasal alanda yaşadığı hızlı altüst oluş dünyada pek eşi benzeri olmayan bir gerçekliktir. Bu dönemin Türkiye'si 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993'te aniden vefat haberini almış, Süleyman Demirel'in 9. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşküne çıkmasını yaşamış, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan MGK toplantısında alınan çok sert kararların Türkiye'nin siyasal hayatına "28 Şubat Postmodern Darbesi" olarak geçmesini tecrübe etmiştir. Bu nedenlerle Türkiye, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve krizler ile siyasal ve toplumsal meselelerin çözümsüzlüğünün getirdiği sorunlarla gittikçe içe kapanmıştır. Ayrıca yakın coğrafyalarda devam eden bölgesel savaşların ve terörün etkisiyle Türkiye içeride dozajı gittikçe artan güvenlikçi politikalar takip etmeye başlamıştır (Arslan, 2023, s. 123-124).

MGK ise bu sıkıntılı dönemin en önemli aktörlerin başında gelmekteydi. MGK yalnızca güvenlik konusunda değil aynı zamanda anayasanın yetki vermediği pek çok konuda da fikir beyan etmekteydi. Bu meyanda gerçekleştirilen MGK toplantılarının ana gündeminde genellikle iki konu vardı: Dozu gün geçtikçe artan PKK terör örgütünün eylemleri ve irticai faaliyetler. Bunlara ilaveten toplumun

belli bir kesiminin laiklik hakkındaki hassasiyetinden kaynaklanan kutuplaşmaların yarattığı sorunlar da bulunmaktaydı. İçinde bulunulan ortam sebebiyle askeri cenah vesayet destekçisi akademik camiaya, sivil bürokratlara ve gazetecilere bol bol brifingler vermekteydi. Dolayısıyla bu dönemin toplumsal hafızası, siyasetçilerden daha çok askeri cenahtaki makam sahibi rütbelilerin isimlerine aşinaydı. Kısacası Türkiye sorunlar yığını haline gelen meselelerin çözümsüzlüğünün getirdiği bir sürü sarmalla milenyuma girmiştir.

Milenyumun ikinci yılının sonuna doğru Türkiye'de 3 Kasım 2002'de milletvekilliği genel seçimleri yapılmıştır. Ak Parti bu seçimde büyük bir başarı kazanmış ve tek başına iktidar olmayı hak etmiştir. Ak Parti'nin bu başarısı Türkiye'de koalisyon hükümetleri dönemini bitirmiş ve yepyeni bir dönemi başlatmıştır.

Ak Parti iktidara gelir gelmez gerekli gördüğü alanlarda ve kurumlarda hızlı politik dönüşümlere imza atmaya başlamıştır. Bu kurumlardan birisi de MGK'dır. Ak Parti'nin MGK üzerinde yaptığı önemli değişikliklerin asıl amaçlarından biri sivil siyasetin sahasını genişletmeye yönelik olmuştur. İktidar partisi bu değişiklikleri ve dönüşümleri yaparken Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği çerçevesinde verili halde bulunduğu uyum süreci kapsamındaki politikalarından yararlanmış ve bu konuda yapılması gereken düzenlemelere olumlu cevaplar vermiştir.

AB müktesebatı çerçevesinde MGK'da yapılan bu değişikliklere doğru giden süreç ise Helsinki toplantısıyla başlamıştır. 1999'da Helsinki'de AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede Türkiye resmi olarak AB'ye üye olmak isteyen aday ülkelerden birisi olarak ilan edilmiştir. Avrupa Komisyonu da Türkiye'nin Kopenhag kriterleriyle uyumunu sağlamayı amaçlayan Katılım Ortaklığı Belgesi'ni 8 Mart 2001 tarihinde yayınlamıştır. Belge Avrupa Komisyonu'nun 1990'lı yıllar süresince Türkiye'de asker-sivil ilişkileri bakımından sıkıntılı bulunduğu ve reformize edilmesini önerdiği konuları tekrarlamıştır.

Bu meyanda Avrupa Komisyonu hem 1998 ve hem de 1999 yıllarında yayınladığı raporlarda MGK'ya dair eleştirilerini gündeme taşımıştır. Örneğin 1998 yılında yayınlanan raporda, MGK'nın kararlarının hukuken bağlayıcı olmamasına rağmen siyaset üzerindeki etkisi vurgulanmış, MGK'nın anayasal bir organ olmasına karşın anayasanın TSK'ya sivil bir rol üstlenmesine ve siyasal sisteme müdahale etmesine fırsat verdiğini dile getirilmiştir (https://www.ab.gov.tr/files/ab_iliskileri/adayliksureci/ilerlemeraporlari/turkiye_ilerleme_rap-1998.pdf, s.11-12). İfade edildiği gibi Avrupa Komisyonu zikredilen bu raporlarda anayasanın askerinin MGK vasıtasıyla sivil siyasete müdahale etmeye izin verdiğini açıkça belirtmiştir.

Yine Avrupa Komisyonu 2000 yılında yayınladığı raporda, sivillerin asker üzerinde kontrol kurabilmesi adına değişikliğe gitmesini önermiştir. Bu bağlamda hala Başbakan'a karşı sorumlu olan Genelkurmay Başkanı'nın bu rolünün değiştirilerek Milli Savunma Bakanı'na karşı sorumlu tutulmasına imkan verecek bir uygulamanın hayata geçirilmesine vurgu yapmıştır. (https://www.ab.gov.tr/files/ab_iliskileri/adayliksureci/ilerlemeraporlari/turkiye_ilerleme_rap-2000.pdf, s. 10).

Bütün bu gerçeklikler çerçevesinde yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesiyle Türkiye'deki asker-sivil ilişkilerinin tıpkı AB üyesi ülkelerdeki gibi bir pozisyona çekilmesi önerilmiştir. Bu açıdan anayasal olarak MGK'nın görevinin hükümete yardımcı bir danışma organı pozisyonuna indirgenmesinin lüzumuna temas edilmiştir (Kaynar, 2017, s. 537-538).

Türkiye AB'ye üyelik süreci çerçevesinde yürüttüğü görüşmeler neticesinde kendisine dayatılan uyum paketleri kapsamında gerekli anayasal ve yasal reformları çıkarmaya çalışmıştır. Bu bağlamda ilk Ak Parti iktidarının selefi olan ANASOL-M koalisyon hükümeti döneminde Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" Bakanlar Kurulu'nun 19 Mart 2001 tarih ve 2129/2001 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Karar

24.3.2001 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'nin mükerrer 24352 sayısında yer almıştır (Tezcan, 2004, s. 100). Türkiye bu programı kabul etmekle AB'ye üye olmak için iradeli ve istekli olduğunu göstermiştir. Bu amaç doğrultusunda da atılması gereken adımları atmaya ve yapılmasına ihtiyaç duyulan politikaları hayata geçirmeye başlamıştır.

2001-2003 Yıllarındaki Yasal Düzenlemeler

Türkiye AB müktesebatı uyum politikaları çerçevesinde imzaladığı Katılım Ortaklığı Belgesi'nin içeriğinde yer alan sorunlu alanları reforma tabi tutma beyanı gereği yeni yasal düzenlemelere başlamıştır.

Bunun bir göstergesi olarak 1982 Anayasası'nın 118. maddesince 01 Kasım 1983 gün ve 2945 sayılı kanuna dayanarak yeniden kurulan MGK'da 2001 ve 2003 yıllarında önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlar ANASOL-M koalisyon hükümeti döneminde 03 Ekim 2001'de Anayasa'nın 118'inci maddesinde ve Ak Parti iktidarınca 15 Ocak 2003'te de 2945 sayılı kanunda yapılan değişikliklerdir. Gerçekleştirilen bu değişikliklerle MGK'nın kuruluşu, görevleri ve çalışma usulleri ile ilgili yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu değişiklikler şu şekildedir:

1. Başbakan Yardımcıları ve Adalet Bakanı MGK'ya üye yapılmış,
2. Değişikliklerden sonra MGK'nın üye sayısı 15'e çıkarılmış,
3. MGK'nın görev tanımı yeniden yapılmış ve sınırlandırılmış,
4. Eski kanunun yürürlükte olduğu dönemde öncelikli olarak dikkate alınması gereken MGK kararları, artık yeni uygulamayla Bakanlar Kurulunca değerlendirildikten ve uygun bulunmasından sonra kabul edilecek tavsiye kararları haline getirilmiş,
5. MGK'nın ayda bir yerine iki ayda bir kez toplanmasına hükmedilmiş,
6. MGK'nın olağanüstü toplanması hususunda Genelkurmay Başkanı'nın teklif etme yetkisi lağvedilmiştir (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>).

Kabul edilen bu değişikliklerle Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları MGK'ya üye yapılmış ve böylece MGK'daki sivil üyelerin sayısı asker üyelerin sayısını geçmiştir. Ayrıca bu yeni anayasal düzenlemeyle MGK'da alınan kararlar Bakanlar Kurulu için bir "tavsiye" niteliğine dönüştürülmüştür. Bir başka yenilik de tavsiye mahiyetindeki kararların öncelikli olarak değerlendirilmesi konusu Bakanlar Kurulu'nun uhdesine tevdi edilmesi olmuştur.

2001-2003 yılları arasında kısa sayılabilecek bir dönemde MGK'da yapılan bu reformsal değişiklikler, MGK tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu reformlar Türkiye'de çok büyük bir heyecan ve iyimserlikle karşılanmıştır. Öyleki bu reformlardan sonra siyasetin daha da demokratikleştiği ve sivilleştiği, dolayısıyla askerin siyasete müdahalesinin sona erdiği ve dolayısıyla Türkiye'nin milli güvenlik politikasının tespitinde bütün yetkinin ve sorumluluğun artık Başbakan'ın uhdesinde olduğu ve böylece Türk siyasetinde MGK'nın pozisyonunun tamamen bir danışma organı hüviyetine indirildiği ifade edilmiştir (Kaynar, 2017, s. 539-540).

Birinci Ak Parti iktidarı daha bir yılını tamamlamadan 7 Ağustos 2003'te 4963 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"u TBMM'ye getirmiş ve bu kanun mecliste kabul edilmiştir. Bu kanunla hem 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu ile MGK yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidilmesini sağlamış hem de 2945 sayılı kanunun 9, 14 ve 19. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının önünü açmıştır (<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm>).

Bu kapsamda 4963 sayılı kanunun 24. maddesiyle 2945 sayılı kanunun 4. maddesi değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre MGK'da alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğu ve bu tavsiye kararlarının

da Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmesine tabi olduğu kanun metnine girmiştir. 4963 sayılı kanundaki bir diğer düzenleme MGK Genel Sekreterliği hakkındadır. Bu düzenlemeyle de MGK Genel Sekreteri'nin pek çok yetkisi ya kısıtlanmış ya da tamamen iptal edilmiştir. Bu kapsamda 4963 sayılı kanunun 26. maddesiyle 2945 sayılı kanununun 13. maddesi değiştirilmiş ve daha önce MGK Genel Sekreteri'nin görevleri arasında bulunan MGK kararlarının uygulanıp uygulanmadığını takip etme yetkisi sonlandırılmıştır. Genel Sekreterin görevi MGK'nın sekreterlikle ilgili hizmetlerini yürütmek, MGK'nın ve kanunların kendisine tevdi ettiği görevleri yerine getirmek şeklinde düzenlenmiştir. Yine 4963 sayılı kanunun 35. maddesinin kabulüyle 2945 sayılı kanunun 9. maddesi kaldırılmıştır. Bu değişiklikle MGK Genel Sekreterinden MGK kararlarını dağıtma ve takip etme yetkisi alınmıştır. Kaldırılan 9. maddenin MGK Genel Sekreterine verdiği bu yetkiler, yeni düzenlemeyle Başbakan Yardımcısı'na tevdi edilmiştir ((Kaynar, 2017, s. 538-539).

MGK'ya İlk Sivil Genel Sekreterin Atanması

Türkiye yine AB'ye üyelik süreci kapsamında MGK Genel Sekreterinin atanması hakkında önemli yasal değişiklikler yapmıştır. Bu hususta kabul edilen 4963 sayılı kanun 7 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle Başbakan'a bağlanan MGK Genel Sekreterliğine sivil birinin atanmasının yolu açılmıştır. Bu uygulama yürürlüğe girmeden önceki genel teamül TSK mensubu bir Orgeneralin ya da Oramiralin MGK Genel Sekreteri olarak atanması şeklindeydi. Geleneksel hale getirilen bu atama şekli için Genelkurmay Başkanı'nın inhası, Başbakan'ın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun atama kararı yeterliydi. Ancak yapılan yasal değişiklikten sonra MGK Genel Sekreterinin atanması Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onaylamasına bağlanmıştır. Eğer genel sekreter olarak ataması yapılacak kişinin TSK mensubu olması öngörülürse yeni düzenleme gereği Genelkurmay Başkanı'nın olumlu görüşünün alınması gerekmektedir (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>).

Kabul edilen yasal değişiklikten sonra MGK Genel Sekreterliğine ilk sivil atama Büyükelçi Mehmet Yiğit Alpagon ile yapılmıştır. Bu atama 657 sayılı Kanunun 74. maddesi ile 2945 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayıyla uygun görülmüş ve aynı günün 25556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/08/20040817.htm#1>).

MGK tarihinin ilk sivil genel sekreteri olan Mehmet Yiğit Alpagon 1 Ekim 2004 tarihinde görevine başlamıştır. Alpagon bu görevi 16 Temmuz 2007 tarihine kadar sürdürmüştür. MGK'nın resmi sitesinde hem Alpagon'dan önceki ve hem de Alpagon'dan sonraki genel sekreterlerin tarihi kronolojisi bulunmaktadır. Alpagon ile 2004'te başlayan sivil genel sekreter geleneği günümüzde de halen devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Döneminde MGK

Ak Parti, 2003 ve 2004 yılında MGK'nın yapılanması hakkında uygulamaya koyduğu yasal düzenlemelerden sonra 2010'lu yıllara kadar MGK üzerinde kapsamlı değişikliklere gitmeye lüzum görmemiştir. Bu nedenle MGK'nın mevcut düzeni sürdürülmüştür. Ancak Türkiye 2010'dan sonra iç güvenlik politikalarında hızlı bir ivme yaşamaya başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye bölgesel ve küresel gelişmelerin tetiklemesiyle iç ve dış güvenlik alanında yeni stratejiler ve konseptler geliştirmiştir. Bu dönemde Türkiye Ak Parti yönetiminde özellikle güvenlik konusunda durağan politikalardan vazgeçmiş, reaktif ve proaktif politikalara yönelmiştir. Hülasa MGK'nın gündemini içerideki gelişmelere paralel olarak bölgesel ve küresel gelişmelerin yarattığı güvenlik sorunları oluşturmaya başlamıştır.

Türkiye bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeyi kabul ettiği tarihe kadar geçen kısa süre zarfında pek çok meseleyle yüzleşmiştir. Özellikle 2010'lu yıllar toplumsal olayların ve terörün arttığı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Bu meyanda Türkiye 2013'te Gezi Parkı eylemlerinin yanı sıra o günlerde "paralel devlet yapılanması" olarak isimlendirilen bugünün FETÖ'sünün 17-25 Aralık bürokratik sivil darbe teşebbüsüyle yüzleşmiştir. Yaşanan bu olaylardan sonra Ak Parti iktidarı 2015'te "6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifini TBMM'den geçirmiştir. "İç Güvenlik Yasası" olarak bilinen bu yasanın yürürlüğe girmesi ise 4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'nin 29316 sayısında yayımlanmasıyla gerçekleşmiştir (Arslan, 2023; 132). Bu yasanın devreye girmesinin neticeleri ise 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünde devşirilmiştir. Yasal düzenlemenin getirisiyle alınan tedbirler sonucu FETÖ'cü hainlerin emellerine ulaşmasının önüne geçilmiştir.

15 Temmuz'da yaşanan bu kalkışmadan sonra MGK'nın gündemini ise doğal olarak FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele oluşturmaya başlamıştır. Bunun bir yansıması olarak MGK 20 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanmış ve FETÖ ile mücadele etmek için Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal ilan etme tavsiyesinde bulunmuştur (Kaynar, 2017, s. 542). Neticede 21 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmiş ve böylece 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu yürürlüğe girmiştir (Tahtalı, 2019, s. 729). Söz konusu kanun yürürlüğe girdikten sonra 3'er ay aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal 19 Temmuz 2018'de gece saat 01.00 itibarıyla sona erdirilmiştir. İki yıl süren olağanüstü hal döneminde Türkiye'nin anayasal devlet yapısında son derece önemli ve kayda değer değişiklikler yapılmıştır (Acaray, 2020, s. 1295).

15 Temmuz 2016'dan sonra güvenlikle ilgili yaşanan bir başka gelişme ise "6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesidir. 21 Ocak 2017'de kabul edilen kanun 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa'da yapılan bu değişiklikle milli güvenlik hakkındaki bütün yetki tamamen cumhurbaşkanına verilmiştir (Arslan, 2023, s. 134).

Bu arada Türkiye'de 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliği için bir referandum gerçekleştirilmiştir. Referandum sonucunda anayasa değişikliği kabul edilmiştir. 24 Haziran 2018'de de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle Türkiye siyasal olarak parlamenter sistemden çıkmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir (Turan, 2018: 43). Siyasal alanda devrim niteliğindeki bu dönüşümün sonucunda Türkiye'de gerek MGK'da gerekse de güvenlik sisteminde önemli yenilikler yaşanmaya başlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra MGK ve MGK Genel Sekreterliği yeniden teşkilatlandırılmıştır. Bununla ilgili olarak 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle MGK'nın kuruluşu, görevleri ve çalışma usulleri hakkında bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Kabul edilen yenilikler 15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'nin 30479. sayısının 279-284. sayfalarında yer almıştır.

Böylece Cumhurbaşkanı Yardımcıları MGK üyesi yapılırken Jandarma Genel Komutanının üyeliği sonlandırılmıştır. Bu düzenlemeyle MGK'nın üye sayısı 10'a düşürülmüştür. Yine Cumhurbaşkanı'nın doğrudan çağrısı ile Kurul'un toplanması ve Cumhurbaşkanı'nın yokluğunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Kurul'a başkanlık etmesi kabul edilmiştir (<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>).

Cumhurbaşkanlığı'nın 6 sayılı kararnamesi aynı zamanda MGK Genel Sekreterliği'nin görev tanımını da yeniden düzenlemiştir. Buna göre Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hakkındaki iş ve işlemlerin Genel Sekreter tarafından yürütülmesi ve Genel Sekreter'in doğrudan doğruya

Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olması karara bağlanmıştır. Yürürlüğe alınan önemli bir başka değişiklik ise MGK Genel Sekreteri'nin atanma usulü hakkındadır. Bu konuda Ak Parti tarafından 2003'te yürürlüğe konulan usul ve esaslar yeni düzenlemeyle değiştirilmiştir. Kabul edilen değişiklikten sonra inha ve teklif müessesesi ilga edilmiş ve Genel Sekreterin atanmasına ilişkin takdir hakkı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na devredilmiştir. (Nacak, 2022, s. 385; <https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda;>).

Sonuç

Cumhuriyetin ilanından MGK'nın kuruluşuna kadar geçen zaman diliminde Türkiye'nin milli güvenlikle ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek için iki farklı kurum ihdas edilmiştir. Bunlardan ilki 1933-1949 yıllarında faaliyet gösteren Yüksek Müdafaa Meclisi ve Umumi Katipliği, ikincisi ise 1949-1962 yıllarında faaliyet gösteren Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği'dir.

27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonra Milli Birlik Komitesi oluşturulmuştur. MBK'nın öncülüğünde hazırlatılan 1961 Anayasası ile Türkiye'nin milli güvenlikle ilgili sorunlarını çözmek üzere anayasal bir kurum olarak MGK kurulmuştur. Böylece askeri cenahın sivil siyaset üzerindeki etkinliği artmaya başlamıştır. Dolayısıyla 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra başlayan ve 2000'li yılların ortalarına kadar uzanan bu zaman diliminde Türkiye'nin güvenlik dahil tüm politikalarında askeri vesayet rejiminin kurduğu hegemonik bir sistem vardı.

Bu açıdan MGK'nın özellikle kriz dönemlerinde kendisini siyasi iktidarın üstünde bir çeşit üst kabine olarak konumlandırması ve bu rolünü bir alışkanlığa dönüştürmesi ise demokratik ülkelerde görülen bir durum değildi. Aslında anayasal bir kurum olarak MGK'nın asıl görevi bir danışma ve tavsiye kurulu olması ve sorumluluğun da sivil iktidar tarafından üstlenilmesi gerekirdi. Ancak sistemdeki işleyiş bunun tam zıddı bir şekildedir. Dolayısıyla bu dönemde yapılan düzenlemeler devlet mekanizmasında sivil iradeyi geriletip tamamen askeri iradenin hakimiyetini tesis eden ve askeri vesayeti sağlamlaştıran politik adımlar olarak tarihe geçmiştir.

1961 Anayasasından aldığı yetkiyle askeri vesayet düzeninin mimarı ve sürdürücüsü olarak görev yapan MGK'nın bu rolü 2000'li yılların başlarına yani AK Parti'nin iktidara gelmesine kadar sürmüştür. Ak Parti iktidara geldikten sonra AB kriterleri çerçevesinde Türkiye'ye dayatılan reformları uygulamaya koymanın verili getirisiyle MGK tarihindeki en kapsamlı yasal düzenlemeleri yapmaya başlamıştır. Ak Parti iktidara gelmeden hemen önce de ANASOL-M koalisyon hükümeti 03 Ekim 2001'de MGK ile ilgili Anayasa'nın 118'inci maddesinde bazı değişiklikler yapmıştı. Bunun peşi sıra Ak Parti de 15 Ocak 2003'te 2945 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle MGK'da önemli düzenlemelere imza atmıştır. Bu çerçevede yapılan düzenlemelerle Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları MGK'ya üye yapılmıştır. Böylece üye sayısı 15'e çıkan MGK'daki sivil üye sayısı da asker üye sayısını geçmiştir. Bu reformlardan sonra milli güvenlik politikasının belirlenmesinde tüm sorumluluk ve yetki Başbakan'a geçmiş, MGK da anayasada belirtildiği görev tanımına uygun olarak tamamen bir danışma organına indirgenmiştir. Ayrıca MGK'da alınan kararlar Bakanlar Kurulu için bir tavsiye niteliği halini almıştır. Bu reformlar sayesinde MGK'daki askeri yapının üstünlüğünü ve kararlardaki ağırlığı sonlandırılmıştır. Bu durum sivil iktidarın kontrolü ele aldığı, askerin siyasete müdahalesinin sonlandığı ve reformlar sayesinde siyasetin demokratikleştiği ve sivilleştiği iddialarını beraberinde getirmiştir.

Ak Parti'nin MGK'da yaptığı bir başka tarihi yenilik ise Mehmet Yiğit Alpagon'u MGK'ya ilk sivil genel sekreter olarak atmasıdır. 1 Ekim 2004'te ilk sivil genel sekreter olarak göreve başlayan Alpagon'dan sonra da sivil genel sekreter geleneği devam etmektedir.

Yine Ak Parti'nin MGK ve MGK Genel Sekreterliği hakkında yaptığı bir başka kapsamlı değişim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra gerçekleştirilmiştir. Bu meyanda 15 Temmuz 2018 tarih ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yine MGK'da ve MGK Genel Sekreterliğinde kapsamlı bazı yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kararnameyle Jandarma Genel Komutanı MGK üyeliğinden çıkarılmış, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ise Kurul üyesi yapılmıştır. Bu düzenlemeden sonra MGK'nın üye sayısı 10'a düşmüştür. Kurul'un Cumhurbaşkanı'nın doğrudan çağrısıyla toplanması ve onun yokluğunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın MGK toplantısına başkanlık etmesi kabul edilmiştir. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile ilgili iş ve işlemler ise Genel Sekreterliğin uhdesine verilmiş ve Genel Sekreter Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu tutulmuştur. Ayrıca Genel Sekreterin atanmasında inha ve teklif müessesesi kaldırılmış ve takdir hakkı tamamen Cumhurbaşkanı'na devredilmiştir.

Sonuçta Ak Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin içine evrildiği yeni sistemde durağan siyaset tarzı yerini proaktif politikalara bırakmıştır. Yaşanan gelişmelere, değişim ve dönüşümlere bakıldığında Türkiye'nin başta güvenlik olmak üzere diğer alanlarda geliştirdiği politikaların belirlenmesinde artık askeri vesayetın kırıldığını ve sivil siyasetin etkinliğinin arttığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla MGK'nın aldığı kararlar daha önceki dönemlerin aksine kamuoyunda eskisi kadar gündemi meşgul etmemektedir. Göze çarpan bir başka değişim ise bir zamanlar hemen hemen her alanda beyanat veren, gündemi belirleyen ve brifingler düzenleyen TSK ve MGK bünyesindeki rütbeli personelin isimlerinin tıpkı demokratik ülkelerde olduğu ve olması gerektiği gibi hafızalarda daha az yer alır hale gelmesidir.

Kaynakça

- Acaray, D. (2020). Anayasal Bir Kuruluş Olarak MGK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde MGK'nın Yeri ve Alternatif Yeni Bir Kurum: Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 69, S. 3, 293-1326.
- Arslan, H. (2012). *Dinî Gruplar ve Siyaset Yeni Asya*, Ankara Okulu Yayınları, Ankara.
- Arslan, H. (2023). *Türkiye'nin Yeni Güvenlik Konsepti ve Terörle Mücadele*, Ankara, Araştırma Yayınları.
- Aybay, R. (1978), Milli Güvenlik Kavramı ve Milli Güvenlik Kurulu, *AÜSBFD*, Cilt: 33, Sayı: 1-2, Mart-Haziran, s. 59-82.
- Ertürk, Y. (2023). 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Darbe Sürecinde Silahlı Kuvvetler İçindeki Bölünme ve Rekabet, *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, Mayıs-Haziran, C.: 134, S.: 264, ss.:1-42, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT02/gcz0100_2135.pdf. Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2025.
- <https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda#:~:text=3%20Haziran%201949%20g%C3%BCn%20ve,Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20bu%20kurulun%20tabii%20%C3%BCy esidir>, Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2025.
- <https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi>. Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2025.
- <https://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm>, Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2025.
- <https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10859.pdf>. Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2025.
- <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2945.pdf>. Erişim Tarihi: 20 Eylül 2025.

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm>, Erişim Tarihi: 25 Eylül 2025.

<https://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/hakkimizda>, Erişim Tarihi: 25 Eylül 2025.

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/08/20040817.htm#1>, Erişim Tarihi: 25 Eylül 2025.

Kaynar, A. K. (2017). "Milli Güvenlik Kurulu: Yarım Asırlık Askeri Vesayet", *Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, Ankara: Ekin Kitabevi, 534-544.

Nacak, O. (2022). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Milli Güvenlik Kurulu Üzerindeki Etkileri, *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, C. 29, S. 2, 365-388.

Subaşı, E. (2014). "Milli Birlik Komitesi (MBK) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarında Militarizasyon Süreçleri", *Genç Araştırmacılar Tartışıyor*, Ed.: Kut, Ş., Bilgin, H. D., Alemdar, Z. ve Azak, U., İstanbul: Okan Üniversitesi Yay., 113-128.

Tahtalı, M. B. (2019). Türk Hukukunda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleriyle Kamu Görevinden İhraç Edilen Personelin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Sonrasında İdari Yargıya Başvurma Süresi Sorunu, *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 10, S. 2, 728-744.

Tezcan, E. (2004). Avrupa Birliği'ne Katılma Yolunda Bulgaristan, Romanya ve Türkiye: Komisyonun 2003 İlerleme Raporları Işığında Bir Karşılaştırma, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Cilt:3, No:2 (Bahar: 2004), 95-109.

Tunç, B. (2020). Türk Anayasa Tarihinde 1961 Anayasası'nın Yeri ve Önemi, *Karadeniz Araştırmaları*, XVII/67: 657-692.

Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon'un 1998 Düzenli Raporu, https://www.ab.gov.tr/files/ab_iliskileri/adayliksureci/ilerlemeraporlari/turkiye_ilerleme_rap_1998.pdf. Erişim Tarihi: 2 Ekim 2025.

Türkiye'nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon'un 2000 Düzenli Raporu, https://www.ab.gov.tr/files/ab_iliskileri/adayliksureci/ilerlemeraporlari/turkiye_ilerleme_rap_2000.pdf. Erişim Tarihi: 2 Ekim 2025.

